

Metáforas y sensorialidad en el lenguaje biomédico: menstruación, connotaciones y perspectiva de género

Llorens Simón, Eva M.

Universidad de Alicante

Este trabajo se engloba en el marco de un proyecto de investigación cuyas bases aluden a la digitalización, tratamiento y publicación en línea de recursos terminológicos abiertos y multilingües, con especial atención a los enfoques de género y el lenguaje inclusivo. El objetivo principal del proyecto consiste en desarrollar un conjunto de recursos dotados de accesibilidad y agilidad que resulten de ayuda para abordar el sesgo de género en el uso del lenguaje biomédico a través de diversas plataformas digitales. Mediante la creación de un repositorio centralizado de terminología sensible al género, pretendemos proporcionar una herramienta práctica a expertos y organizaciones que deseen promover un uso inclusivo y equitativo del lenguaje. Nuestro estudio incluye un análisis exhaustivo de los recursos terminológicos existentes en el ámbito de referencia, el desarrollo de una infraestructura digital para almacenar y publicar datos, así como la aplicación de procesos que garanticen la continua mejora y evolución de los recursos. En última instancia, nuestro proyecto pretende contribuir a la creación de una sociedad más integradora, más consciente y más respetuosa con las cuestiones de género. Como una de las tareas preliminares del proyecto mencionado, esta aportación forma parte de un simposio en el que se contemplan distintos estudios y trabajos de investigación pertenecientes al programa de referencia. En particular, esta contribución busca identificar elementos metafóricos y sensoriales, cuantificar su presencia y estudiar los contextos en los que aparecen en un corpus sobre el lenguaje de la menstruación como fórmula para constatar cuáles son las connotaciones y los estereotipos que se asocian habitualmente a este fenómeno natural en la mujer. En este sentido, hemos empleado una herramienta específica sobre análisis de corpus (SketchEngine) para compilar textos relevantes a partir de una publicación de reconocido prestigio en el área en cuestión, cuya representatividad se justifica no solo por la participación de múltiples autores, sino también por abordar la obra consideraciones sobre la menstruación a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad. En particular, el uso de software especializado a efectos lingüísticos nos ha permitido identificar patrones clave de carácter recurrente junto con su sentido connotativo y figurativo de forma contextualizada, lo cual ha contribuido a la hora de realizar una observación no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Mediante el examen crítico de los adjetivos, sustantivos y verbos utilizados con mayor frecuencia para describir los problemas de salud de las mujeres y su valoración en contexto, este estudio pretende concienciar sobre el impacto del lenguaje sexista en las experiencias referidas a salud femenina. Los resultados permiten aportar visibilidad sobre las actitudes y percepciones culturales que se han mantenido durante años respecto a la menstruación y prueban cómo algunas actitudes o sesgos recurrentes en el corpus se han normalizado socialmente hasta el punto de no identificarse como prejuicios motivados por el género. Con ello, se justifica la necesidad de promover el uso y normalización de recursos terminológicos con perspectiva de género como conclusión obvia para fomentar valores de respeto e igualdad en la sociedad de hoy en día.

Este trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto DIGITENDER (TED2021-130040B-C21), cuyo objetivo principal se centra en el análisis del lenguaje biomédico sobre enfermedades de la mujer con el fin de digitalizar, publicar y difundir un repositorio de recursos terminológicos en línea que aporte opciones inclusivas, contenidos accesibles y perspectiva de género.

